

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347671>

М.В. ЗАВАЛЬНИЙ,

професор кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: mzavalny@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4191-061X>

В.О. НЕВЯДОВСЬКИЙ,

учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: vladon2309@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

В.С. СЕЛЮКОВ,

доцент кафедри адміністративної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vadim.selyukov@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6690-6484>

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

M.V. ZAVALNYI,

Professor, Department of Administrative Law and Procedure, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Laws, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mzavalny@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4191-061X>

V.O. NEVIADOVSKYI,

Academic Secretary, Secretariat of the Academic Council, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vladon2309@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

V.S. SELIUKOV,

Associate Professor, Department of Administrative Activity, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Laws, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vadim.selyukov@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6690-6484>

ON THE ISSUE OF LEGAL PRACTICE UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В останній час суттєво зросла роль адвокатури України в умовах воєнного стану, коли на тлі масштабних безпекових та соціальних трансформацій на адвокатів покладається критично важливе завдання – забезпечення ефективного захисту прав і свобод людини. Воєнний контекст породжує як нові виклики, так і системні проблеми, які здатні дискредитувати адвокатську діяльність та спричиняти порушення прав громадян. **Метою** є аналіз сутності та найбільш важливих аспектів адвокатської діяльності в умовах воєнного стану. **Методи** дослідження: аналітичний – для виявлення основних тенденцій трансформації адвокатської діяльності під час війни; системно-структурний – для встановлення взаємозв'язку між соціальними, правовими й безпековими чинниками, що впливають на діяльність адвокатів; порівняльно-правовий – для зіставлення воєнних та звичайних умов реалізації професійних гарантій адвокатів; узагальнення – для формулювання висновків щодо потенціалу співпраці адвокатури, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. **Результати.** Обґрунтовано, що під час війни соціальна складова адвокатської діяльності істотно посилилася, зокрема у сфері надання безоплатної правової допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Доведено, що практика взаємодії з громадськими організаціями та міжнародними структурами, включаючи участь у реалізації проекту "PravoVsim" Датської ради у справах біженців, сприяє розширенню доступу громадян до правничих послуг. Виявлено низку проблемних ситуацій, частина з яких набуває системного характеру та створює загрози для професійної діяльності адвокатів і реалізації конституційних прав осіб. **Ви-**

СНОВКИ. Підтверджено, що адвокатура відіграє ключову роль у забезпеченні правової стабільності та захисту прав людини в умовах воєнного стану. Водночас існують суттєві виклики, пов'язані з тиском на професію, обмеженням доступу до клієнтів та загальними безпековими бар'єрами. Посилення співпраці адвокатури з громадянським суспільством і міжнародними партнерами, а також удосконалення механізмів професійних гарантій є необхідними умовами для ефективного виконання адвокатами своєї функції у воєнний та повоєнний період.

Ключові слова: адвокатська діяльність; воєнний стан; інститути громадянського суспільства; соціальні ініціативи; військовослужбовці; порушення

Problem statement. Recently, the role of the Ukrainian bar has significantly increased under martial law, when, against the backdrop of large-scale security and social transformations, lawyers are entrusted with the critically important task of ensuring the effective protection of human rights and freedoms. The wartime context generates both new challenges and systemic problems that may discredit the legal profession and lead to violations of citizens' rights. The **purpose** is to analyse the essence and the most important aspects of advocacy activity under martial law. **Methods.** Analytical method – to identify key trends in the transformation of advocacy during the war; system-structural method – to establish the interrelation between social, legal, and security factors affecting the work of lawyers; comparative-legal method – to contrast wartime and peacetime conditions of implementing professional guarantees for lawyers; generalisation – to formulate conclusions regarding the cooperation potential of the bar, civil society, and international partners. **Results.** It is substantiated that during the war the social component of advocacy has significantly intensified, particularly in providing free legal assistance to the most vulnerable categories of the population. It is demonstrated that cooperation with civil society organisations and international institutions, including participation in the "PravoVsim" project implemented by the Danish Refugee Council, contributes to expanding citizens' access to legal services. A number of problematic situations have been identified, some of which are systemic and pose threats to the professional activity of lawyers and the realisation of constitutional rights. **Conclusions.** It is confirmed that the bar plays a key role in ensuring legal stability and protecting human rights under martial law. At the same time, significant challenges persist, related to pressure on the profession, restricted access to clients, and general security barriers. Strengthening cooperation between the bars, civil society, and international partners, as well as improving mechanisms of professional guarantees, is essential for the effective performance of lawyers both during and after the war.

Keywords: advocacy; martial law; civil society institutions; social initiatives; military personnel; violations

Постановка проблеми

В умовах воєнного стану саме на вітчизняних адвокатів покладається критично важливе завдання забезпечення захисту прав і свобод людини під час комплексних суспільних трансформацій, обмежень, зумовлених необхідністю гарантування обороноздатності та національної безпеки.

С. Бандурка у цьому контексті звертає увагу на те, що на початку повномасштабного вторгнення українська юридична спільнота пережила фазу трансформації, спрямовану на підвищення її ефективності шляхом розширення можливостей правозахисників. За етапом невідзначеності настав період адаптації, під час якого значна кількість українських юристів змінила свій профіль, зосередившись на наданні безкоштовної правової допомоги найбільш вразливим верствам населення, включаючи ВПО, людей похилого віку та людей з інвалідністю [1, с.218].

Водночас повномасштабна збройна агресія російської федерації не лише внесла певні корективи у реалізацію прав людини на захист, а й стала практично основним джерелом порушення прав і свобод людини та громадянина, оскільки щодня завдає громадянам матеріальної та моральної шкоди, порушуючи та руйнуючи зви-

чний спосіб життя громадян України. Однак інститут адвокатури адаптується до сучасних викликів та демонструє належну ефективність навіть в умовах величезної кількості викликів, серед яких: забезпечення високого рівня захисту прав в умовах воєнного стану, коли певні конституційні права можуть бути обмежені правовими методами; підвищення рівня відповідальності; необхідність адаптації до нових викликів, зокрема, труднощів у доступі до клієнтів; необхідність підвищення рівня знань у галузі міжнародного гуманітарного права тощо; необхідність захисту прав у випадках зловживань; підвищення вимог до захисту інформації; морально-етичні виклики, пов'язані з "необхідністю" захисту клієнтів, позиції яких відрізняються від їхньої власної [2, с.253].

З огляду на це в умовах воєнного стану адвокатська діяльність потребує широкого та міждисциплінарного осмислення, спрямованого на пошук вирішення актуальних проблем, що мають місце у таких умовах, а також потенційно матимуть місце після завершення бойових дій у період повоєнного відновлення.

Слід наголосити, що проблемні питання, пов'язані з дослідженням організаційних і правових основ адвокатської діяльності, а також взаємодії

адвокатів з правоохоронними органами та інститутами громадянського суспільства досліджували такі вітчизняні науковці, як О.М. Бандурка стосовно організаційно-правових аспектів діяльності органів правопорядку в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема координацію правоохоронних структур та взаємодію з адвокатурою для забезпечення прав громадян під час війни; С.С. Бандурка – щодо взаємодії адвокатів з громадськими організаціями, розвитку інституційних механізмів надання безоплатної правничої допомоги, а також соціальним та правовим викликам, що виникають у діяльності адвокатів під час воєнного стану; Т.Б. Вільчик – досліджувала процесуальні гарантії адвокатської діяльності у кримінальному провадженні, питання захисту прав військових і цивільних у контексті воєнного стану, а також проблеми доступу до правосуддя та вплив обмежень воєнного періоду на реалізацію права на захист. Проте, в умовах правового режиму воєнного стану діяльність українських адвокатів зазнає глибинних змін, що і потребує відповідного наукового осмислення.

Метою статті є аналіз сутності та найбільш важливих аспектів адвокатської діяльності в умовах воєнного стану. *Новизна* дослідження полягає в тому, що авторами розглянута діяльність адвокатів в умовах воєнного стану, у тому числі з урахуванням безпекової специфіки даного правового режиму, характерних викликів, з якими зіштовхуються адвокати та їх клієнти. *Завданнями* статті є: проаналізувати основні діяльності адвокатів в Україні в умовах воєнного стану, а також проблемні питання окремих категорій громадян, вирішенням яких вони займаються; дослідити соціальні та інші проблеми, з якими зіштовхуються адвокати; визначити, як відбувається взаємодія адвокатів та їх об'єднань з інститутами громадянського суспільства.

Організація та соціальна спрямованість адвокатської діяльності в умовах воєнного стану

Слід погодитися з Ю.В. Оніщиком, що "в умовах воєнного стану адвокатура України здійснювала діяльність у таких напрямках: прийняття організаційних рішень до кінця дії режиму воєнного стану; організація надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують тимчасового захисту, за кордоном; надання безоплатної правової допомоги особам на території України; участь у обговоренні проєктів законів, які стосуються професійних прав і гарантій адвокатської діяльності; благодійна допомога Збройним силам України, територіальній обороні, ад-

вокатам та їхнім сім'ям, постраждалим внаслідок воєнних дій в Україні; гуманітарна допомога; волонтерська діяльність; надання адвокатам із сусідніх регіонів приміщення для роботи; протидія дезінформації щодо нападу російських військ на Україну; надання адвокатам нових безкоштовних курсів з міжнародного гуманітарного і міграційного права" [3, с.1239].

Поряд із окресленими вище професійними складнощами для адвокатської діяльності в умовах воєнного стану на рівні окремих адвокатів і членів їх сімей є також характерними проблемами особистого характеру, що пов'язані з територіальною віддаленістю від членів сім'ї, знищенням чи пошкодженням житла, потребою у переїзді до іншого населеного пункту, погіршенням соціального становища сім'ї та багатьма іншими, які у єдиному комплексі зумовлюють ситуацію, коли окремий адвокат не може ефективно виконувати професійні завдання за умови відсутності належного захисту базових соціальних аспектів його/її життєдіяльності.

О.Л. Литвин стверджує, що "в умовах воєнного стану актуальною є дистанційна правова допомога населенню, яка стає в нагоді, коли громадяни перебувають у віддалених місцях проживання або за станом здоров'я, чи з інших особистих причин не мають змоги на особисту зустріч з адвокатами. З цією метою створені спеціальні електронні застосунки, через які можливо проводити онлайн-консультації. Зрозуміло, що в місцях, де не ведуться активні бойові дії, адвокати продовжують виконувати свої професійні обов'язки у приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соціального захисту, спеціалізованих установах, у місцях розміщення внутрішньо переміщених осіб. Але ж є регіони, де зруйновано або пошкоджено багато адміністративних будівель, знищено центри надання правової допомоги, тож громадяни вимушені або переміщатися з цих регіонів, або за можливості, користуватися дистанційною допомогою" [4, с.76].

У таких умовах суттєво зросло значення соціальної складової діяльності адвокатів, спрямованості на надання безкоштовної допомоги тим категоріям населення, які через війну зіштовхнулися з глибокими фінансовими та соціальними проблемами. Така діяльність також потребує співпраці адвокатів та їх об'єднань з інститутами громадянського суспільства, реалізації унікальних соціальних ініціатив, у тому числі за підтримки міжнародних партнерів.

Погоджуємося з тим, що виживання, зростання та розвиток національної юридичної спі-

льноти в умовах воєнного стану стали можливими завдяки фінансовій та інформаційній підтримці міжнародних партнерів, зокрема Датської ради у справах біженців, яка працює у понад 40 країнах світу та експерти якої накопичили унікальний досвід допомоги внутрішньо переміщеним особам [3, с.218].

Серед проєктів, які реалізує Датська рада у справах біженців в Україні, створення цифрової платформи "PravoVsim", яка допомагає зробити адвокатську діяльність доступнішою для всіх категорій населення в умовах воєнного стану, "надає доступ до безоплатної юридичної допомоги для всіх громадян, особливо для тих, хто опинився в скрутних життєвих обставинах. Місія полягає в тому, щоб громадяни могли отримати необхідну юридичну підтримку швидко, зручно та в будь-який момент, не залишаючи свого дому. На платформі працюють досвідчені юристи, які готові консультувати онлайн через вебресурси або з використанням різноманітних комунікаційних засобів – телефонних дзвінків, відеодзвінків, використання чату та інших зручних для бенефіціара каналів" [5].

Участь адвокатів у реалізації подібних ініціатив засвідчує першочергову соціальну орієнтованість їх діяльності в умовах воєнного стану, а також активізацію участі громадянського суспільства у вирішенні питань захисту прав і свобод громадян.

С. Бандурка, предметно вивчаючи дану проблематику, відзначає, що "у межах налагодження співпраці з громадськими організаціями в умовах воєнного стану регіональні об'єднання адвокатури ряду областей України підписали меморандуми про співпрацю та взаємодію з виконання низки організаційних питань з надання правової допомоги громадським організаціям та населенню, зокрема, такі меморандуми укладені в Чернівецькій, Харківській, Київській та інших областях. Надання правової допомоги переміщеним особам внаслідок агресії росії проти України, зокрема у формі юридичних консультацій, складання правових документів непроцесуального характеру (різні запити, заяви, скарги до органів місцевого самоврядування, різних державних установ, організацій) в Одеській, Черкаській, Львівській, Харківській та в інших областях здійснюється на безоплатній основі із залученням місцевих адвокатів" [6].

Одним із провідних аспектів подібної співпраці з питань правничої допомоги є вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються українські військовослужбовці, ветерани, члени їх

сімей з питань соціального забезпечення, грошового забезпечення військового на період лікування внаслідок поранення, оформлення групи інвалідності, встановлення причинного зв'язку захворювання військовослужбовця з участю у бойових діях, працевлаштування ветеранів, забезпечення їх житлом та інших актуальних проблем, вирішення яких потребує взаємодії з військовими частинами, органами місцевого самоврядування. Виникає потреба і в роз'ясненні правових наслідків самовільного залишення військової частини, доступних алгоритмів поновлення на службі, отримання статусу учасника бойових дій тощо.

Правові виклики та обмеження професійних гарантій адвокатів у воєнний період

С.М. Зеленський зазначає, що "в умовах воєнного стану дія засадничих ідей (основних засад, принципів) важливого для суспільства інституту адвокатури в аспекті захисту прав людини є надзвичайно важливою. Війна особливо загострила питання захисту прав, свобод та інтересів осіб, фізичних і юридичних, військових і цивільних. Виникають правові питання, пов'язані з війною, що стосуються отримання соціальних виплат, відновлення втрачених документів, отримання компенсацій у разі знищення або пошкодження майна, забезпечення трудових гарантій, документування військових злочинів, захисту від обвинувачення та представництва у кримінальному провадженні у справах цивільних і військових та багато інших" [7, с.71-72].

При цьому варто зважати і на те, що безпекові та соціальні трансформації в умовах воєнного стану спричинили і ряд ситуацій, окремі з яких носять характер системних, що фактично дискредитують адвокатську діяльність, призводять до порушень прав і свобод громадян.

За даними Національної асоціації адвокатів України, одним із найгостріших питань воєнного стану було ототожнення адвокатів з їхніми клієнтами, особливо у справах, пов'язаних з військовими злочинами. Суспільство та медіа часто намагаються зобразити адвокатів як таких, що поділяють погляди чи дії своїх клієнтів, що суперечить сутності професії. Не менш гострою проблемою є обмеження доступу адвокатів до клієнтів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та ризик їх незаконної мобілізації. Були випадки, коли адвокатам одразу після прибуття до територіальних центрів вручали повістки, вимагали пройти військово-лікарську комісію та мобілізували, фактично позбавляючи їх можливості виконувати

свої професійні обов'язки. Адвокатам захисту часто відмовляють у доступі до приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на підставі "обмежень безпеки" [8].

У цьому контексті важливим є беззаперечне дотримання статті 59 Конституції України про те, що "кожен має право на професійну правничу допомогу" [9]. Недопустимим є порушення даного права з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з міркувань "безпеки", "втручання сторонніх осіб", "порушення незалежності процесів мобілізації".

Окремі науковці стверджують, враховуючи поточну ситуацію зі здійсненням правосуддя в умовах воєнного стану, тривалу відсутність доступу адвокатів до Єдиного реєстру судових рішень, надання адвокатами правової допомоги під час запровадження воєнного стану в Україні було та залишається суттєво обмеженим. Адвокатура змогла досить гнучко реорганізуватися в плані прийняття актів, що регулюють її організацію та діяльність, зокрема щодо доступу до адвокатської професії, дисциплінарної відповідальності тощо. Незважаючи на позитивні тенденції розвитку кримінально-процесуального законодавства в умовах воєнного стану в напрямку відновлення процесуальних гарантій судового контролю, деякі зміни все ж передбачають певні обмеження права на професійну правову допомогу, передбачені як національним законодавством, так і міжнародними стандартами щодо захисту прав людини. Щодо відновлення України у повоєнний період, професія адвоката є однією з найважливіших гарантій забезпечення прав громадян, які постраждали від російської агресії. Завданням реформування адвокатури у повоєнний період є відповідність організації та діяльності адвокатури найвищим міжнародним стандартам, створення необхідних умов для надання практичної правової допомоги жертвам війни та забезпечення повного доступу до правосуддя [10, с.270].

Висновки

1. В умовах воєнного стану адвокатська діяльність потребує широкого та міждисциплінарного осмислення, спрямованого на пошук вирішення актуальних проблем, що мають місце у

таких умовах, а також потенційно матимуть місце після завершення бойових дій у період повоєнного відновлення. Доведено, що в умовах воєнного стану на рівні окремих адвокатів і членів їх сімей є також характерними проблеми особистого характеру, що пов'язані з територіальною віддаленістю від членів сім'ї, знищенням чи пошкодженням житла, потребою у переїзді до іншого населеного пункту, погіршенням соціального становища сім'ї та багатьма іншими, які у єдиному комплексі зумовлюють ситуацію, коли окремий адвокат не може ефективно виконувати професійні завдання за умови відсутності належного захисту базових соціальних аспектів його/її життєдіяльності.

2. З'ясовано, що одним із провідних аспектів співпраці адвокатів та їх об'єднань з інститутами громадянського суспільства з питань правничої допомоги є вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються українські військовослужбовці, ветерани, члени їх сімей з питань соціального забезпечення, грошового забезпечення військового на період лікування внаслідок поранення, оформлення групи інвалідності, встановлення причинного зв'язку захворювання військовослужбовця з участю у бойових діях, працевлаштування ветеранів, забезпечення їх житлом та інших актуальних проблем, вирішення яких потребує взаємодії з військовими частинами, органами місцевого самоврядування.

3. Наголошено на важливості беззаперечного дотримання статті 59 Конституції України про вільний доступ кожного до професійної правничої допомоги. Недопустимим є порушення даного права з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з міркувань "безпеки", "втручання сторонніх осіб", "порушення незалежності процесів мобілізації" тощо.

Конфлікт інтересів

Автори не перебувають у фінансових чи особистих відносинах, які могли би вплинути на об'єктивність викладених висновків.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bandurka S. Advocacy in the system of protection of human rights and freedoms in wartime. *Social and Legal Studies*. 2024. No. 7 (4). Pp. 212-221. <https://doi.org/10.32518/sals4.2024.212>
2. Bokshorn A. V., Mashchenko V. S. Certain aspects of advocacy in times of war. *Держава та регіони*. 2024. № 3 (85). С. 250-255.
3. Onishchuk Y. V. Organizational and legal bases of activity advocacy of ukraine in military condition. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Pp. 1235–1239.

4. Литвин О. Л. Особливості надання безоплатної правової допомоги населенню в умовах воєнного стану. *Знання європейського права*. 2022. № 2. С. 76–81.
5. Про PravoVsim. <https://pravovsim.org/about>
6. Бандурка С. Спільна діяльність адвокатури і громадськості в захисті прав і свобод людини. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2024. № 2(10). С. 68-75. <https://doi.org/10.32782/2709-9261-2024-2-10-12>
7. Зеленський С. М. Зasadничі ідеї діяльності адвокатури України в умовах воєнного стану. *Правовий часопис Донбасу*. 2024. № 3 (88). С. 71-76.
8. The challenges facing advocacy in times of war were outlined at a conference in Chisinau. <https://en.unba.org.ua/activity/news/10735-the-challenges-facing-advocacy-in-times-of-war-were-outlined-at-a-conference-in-chisinau.html>
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
10. Vilchuk T. Advocacy in Ukraine during martial law and past-war restoration conditions: legal organizational and operational issues. *Revista Jurídica Portucalense*. 2022. № 32. Pp. 254-273.

REFERENCES

1. Bandurka, S. (2024). Advocacy in the system of protection of human rights and freedoms in wartime. *Social and Legal Studies*, 7(4), 212–221.
2. Bokshorn, A. V., & Mashchenko, V. S. (2024). Certain aspects of advocacy in times of war. *Derzhava ta rehiony*, 3(85), 250–255.
3. Onishchuk, Y. V. (2022). *Organizational and legal bases of activity advocacy of Ukraine in military condition*. In: The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph (pp. 1235–1239). Riga, Latvia: Baltija Publishing.
4. Lytvyn, O. L. (2022). Osoblyvosti nadannia bezoplatnoi pravovoi dopomohy naselenniu v umovakh voiennoho stanu [Features of providing free legal aid to the population under martial law]. *Znannia yevropeiskoho prava*, (2), 76–81 (in Ukr.).
5. *Pro PravoVsim* [About PravoVsim]. <https://pravovsim.org/about> (in Ukr.).
6. Bandurka, S. (2024). Spilna diialnist advokatury i hromadskosti v zakhysti prav i svobod liudyny [Joint activities of the bar and the public in protecting human rights and freedoms]. *Ukrainska politseistyka: teoriia, zakonodavstvo, praktyka*, 2(10), 68–75. <https://doi.org/10.32782/2709-9261-2024-2-10-12> (in Ukr.).
7. Zelenskyi, S. M. (2024). Zasadnychi idei diialnosti advokatury Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Fundamental ideas of the activity of the Ukrainian bar under martial law]. *Pravovyi chasopys Donbasu*, 3(88), 71–76 (in Ukr.).
8. The challenges facing advocacy in times of war were outlined at a conference in Chisinau. <https://en.unba.org.ua/activity/news/10735-the-challenges-facing-advocacy-in-times-of-war-were-outlined-at-a-conference-in-chisinau.html>
9. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 No. 254k/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
10. Vilchuk, T. (2022). Advocacy in Ukraine during martial law and past-war restoration conditions: legal organizational and operational issues. *Revista Jurídica Portucalense*, (32), 254–273.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 84 pp. 20–25 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.17347671
http://forumprava.pp.ua/files/020-025-2025-4-FP-Zavalnyi,Neviadovskyi,Seliukov_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 04.09.2025
Accepted: 02.10.2025
Published: 06.10.2025
Available online: 06.10.2025

Cite as:

Завальний, М. В., Невядовський, В. О., Селюков, В. С. (2025). Адвокатська діяльність в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 84(4), 20–25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347671>

Zavalnyi, M. V., Neviadovskyi, V. O., & Seliukov, V. S. (2025). Advokatska diialnist v umovakh voyennoho stanu [On the Issue of Legal Practice under Martial Law]. *Forum prava*, 84(4), 20–25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347671>